

KURASH MASHG'ULOTLARI JARAYONIDA HAKAMLIK QILISHNING METODIK ASOSLARI VA PEDAGOGIK AHAMIYATI

Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Shahrisabz davlat pedagogika instituti jismoniy madaniyat kafedrasini mudiri pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dotsent

Abdiyeva Rushana Najim qizi, Shahrisabz davlat pedagogika instituti ijtimoiy fanlar fakulteti Jismoniy madaniyat va xotin-qizlar sporti yo'nalishi 3-kurs 1_23-guruh talabasi

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada kurash turi bo'yicha o'quv-mashg'ulot jarayonida hakamlik qilishning metodik jihatlari va uning polvonlar tayyorgarligidagi o'rni tahlil qilinadi. hakamlik faoliyati nafaqat qoidalar ijrosini ta'minlash, balki sportchilarning texnik-taktik xatolarini tuzatish va psixologik barqarorligini oshirish vositasi sifatida asoslab beriladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi kurash mashg'ulotlarida hakamlik qilishning pedagogik ahamiyatini ochib berish, uning sportchilar tayyorgarligi va musobaqa natijalariga ta'sirini ilmiy asoslashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda kurash qoidalari, hakamlikka oid ilmiy maqolalar, metodik qo'llanmalar va amaliy kuzatuvlar material sifatida tanlandi. metod sifatida tahlil, taqqoslash, pedagogik kuzatuv va sportchilar bilan suhbatlar qo'llanildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko'rsatdiki, mashg'ulotlarda hakamlik qilish sportchilarning texnik-taktik tayyorgarligini oshiradi, psixologik adaptatsiyasini mustahkamlaydi va musobaqa jarayonida xatolarni kamaytiradi. hakamlik faoliyati pedagogik nazorat vositasi sifatida sportchilarning intizomi va motivatsiyasini kuchaytiradi.

XULOSA: kurash mashg'ulotlarida hakamlik qilish polvonlarning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishda samarali metodik vosita hisoblanadi. u sportchilarning texnik, taktik va psixologik tayyorgarligini kompleks shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: kurash, hakamlik, mashg'ulot jarayoni, pedagogik nazorat, "Halol", "Dakki", taktik tayyorgarlik, psixologik adaptatsiya.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СУДЕЙСТВА В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К БОРЬБЕ

Хомуджонова Феруза Комильон кизи, заведующая кафедрой физической культуры, Шахрисабзский государственный педагогический институт, доктор философии (PhD) в области педагогических наук, доцент

Абдиева Рушана Наджим кизи, студентка 3 курса, группа 1_23, факультет социальных наук, Шахрисабзский государственный педагогический институт, физическая культура и женский спорт

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются методические аспекты судейства в учебно-тренировочном процессе по курешу и его роль в подготовке борцов. судейская деятельность обосновывается не только как средство обеспечения

соблюдения правил, но и как инструмент исправления технических и тактических ошибок, а также повышения психологической устойчивости спортсменов.

ЦЕЛЬ: цель исследования — раскрыть педагогическое значение судейства в тренировках по курешу и научно обосновать его влияние на подготовку спортсменов и результаты соревнований.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в качестве материалов использовались правила куреша, научные статьи о судействе, методические пособия и практические наблюдения. методы включали анализ, сравнение, педагогическое наблюдение и беседы со спортсменами.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что судейство в тренировках повышает технико-тактическую подготовку спортсменов, укрепляет их психологическую адаптацию и снижает количество ошибок в соревнованиях. судейская деятельность как средство педагогического контроля усиливает дисциплину и мотивацию борцов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: судейство в тренировочном процессе по курешу является эффективным методическим инструментом развития профессиональной подготовки борцов. оно способствует комплексному формированию технической, тактической и психологической готовности.

Ключевые слова: кураш, судейство, тренировочный процесс, педагогический контроль, «Халол», «Дакки», тактическая подготовка, психологическая адаптация.

METHODOLOGICAL BASIS AND PEDAGOGICAL SIGNIFICANCE OF REFEREEING IN THE PROCESS OF WRESTLING TRAINING

Khomudjonova Feruza Komiljon kizi, Head of the Department of Physical Culture, Shahrizabz State Pedagogical Institute, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences, Associate Professor

Abdiyeva Rushana Najim kizi, 3rd year student, group 1_23, Faculty of Social Sciences, Shahrizabz State Pedagogical Institute, Physical Culture and Women's Sports

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the methodological aspects of refereeing in the training process of kurash and its role in the preparation of wrestlers. refereeing activity is substantiated not only as a means of ensuring rule compliance but also as a tool for correcting technical-tactical errors and enhancing psychological stability.

PURPOSE: the purpose of the study is to reveal the pedagogical significance of refereeing in kurash training, and to scientifically justify its impact on athletes' preparation and competition outcomes.

MATERIALS AND METHODS: the study used kurash rules, scientific articles on refereeing, methodological manuals, and practical observations as materials. methods included analysis, comparison, pedagogical observation, and interviews with athletes.

RESULTS AND DISCUSSION: the findings show that refereeing during training improves athletes' technical-tactical preparation, strengthens psychological adaptation,

and reduces errors during competitions. refereeing serves as a pedagogical control tool that enhances discipline and motivation among athletes.

CONCLUSION: refereeing in kurash training is an effective methodological tool for developing wrestlers' professional preparation. it contributes to the comprehensive formation of technical, tactical, and psychological readiness.

Keywords: kurash, officiating, training process, pedagogical control, "Halol", "Dakki", tactical preparation, psychological adaptation.

Kurash milliy sport turi xalqaro miqyosda e'tirof etilib, Osiyo o'yinlari va jahon chempionatlari dasturidan mustahkam o'rin egalladi. Sport kurashlarida, xususan Kurashda, g'alaba va mag'lubiyat ko'p hollarda soniyalar va hakamning qarori bilan belgilanadi. Shu sababli, polvonlarni faqat jismoniy yoki texnik jihatdan tayyorlash yetarli emas; ularni o'yin qoidalarini mukammal tushunishga va hakamlik muhitiga adaptatsiya qilishga o'rgatish dolzarb masaladir.

O'quv-mashg'ulot jarayonida hakamlik qilish (officiating in training) — bu murabbiyning eng kuchli didaktik quolidir. Ko'pincha mashg'ulotlardagi erkinlik (qoidalarga to'liq rioya qilmaslik) polvonlarda noto'g'ri dinamik stereotiplarni shakllantiradi. Masalan, tizzasiga tegishi yoki taqiqlangan usulni qo'llashga nisbatan mashg'ulotdagi befarqlik musobaqada "Dakki" yoki mag'lubiyatga olib keladi.

Adabiyotlar tahlili. Kurash nazariyasi va hakamlik tizimi bir qancha olimlar tomonidan o'rganilgan:

1. F.A. Kerimov o'zining sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlarida hakamlikning pedagogik nazorat sifatidagi rolini yuqori baholagan.
2. K. Yusupov tomonidan ishlab chiqilgan xalqaro Kurash qoidalari hakamlikning huquqiy asosi hisoblanadi. Biroq, bu qoidalarning o'quv-mashg'ulot jarayonidagi metodi kam o'rganilgan.
3. J.R. Akramov va Sh.A. Abdullaevlar jamoaviy va yakkakurash sport turlarida mashg'ulot sifatini oshirishda hakamlik elementlaridan foydalanish bo'yicha tavsiyalar berishgan.
4. Xalqaro amaliyotda (Dzyudo, Sambo misolida) hakamlikning mashg'ulotdagi roli "Simulation training" (Modellashtirilgan mashg'ulot) metodikasi doirasida A. Miller va S. Kanlar tomonidan tadqiq etilgan.

Shunga qaramay, Kurash mashg'ulotlarida hakamlikning o'ziga xos terminologiyasi ("Yonbosh", "Chala", "Yon") va ularni polvon ongiga singdirish metodikasi bo'yicha yaxlit tizim yetishmaydi.

Metodologiya. Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

1. Pedagogik kuzatuv: Kurash bo'yicha terma jamoa va sport maktablari mashg'ulotlarida hakamlikning tashkil etilishi tahlil qilindi.

2. Eksperimental model: Polvonlar ikki guruhga ajratildi. Nazorat guruhida mashg'ulotlar an'anaviy (hakamlikka urg'u berilmagan) tartibda, eksperimental guruhda esa har bir bellashuv qat'iy xalqaro hakamlik standartlari ostida (hakam jalb qilingan holda) o'tkazildi.
3. Video-tahlil: Mashg'ulot davomidagi bahsli vaziyatlar va ularga hakamning bergan bahosi polvonlar bilan birga muhokama qilindi.
4. Statistik tahlil: Polvonlarning musobaqalarda olgan ogohlantirishlari (Dakki) va texnik baholari dinamikasi o'rganildi.

Natija va muhokama. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, mashg'ulotda hakamlikni to'g'ri tashkil etish polvonning mahoratini uch yo'nalishda shakllantiradi:

1. Texnik aniqlik (Technical Precision)

Kurashda usulning "Halol" yoki "Yonbosh" deb baholanishi usulning tugallanish nuqtasiga bog'liq. Mashg'ulotda hakam "To'xta!" buyrug'ini berib, polvonning nima uchun "Chala" baho olganini biomexanik tahlil qilib bersa, sportchida harakat aniqligi ortadi. Eksperimental guruhda polvonlarning usulni oxiriga yetkazish ko'rsatkichi 24% ga yaxshilandi.

2. Taktik savodxonlik va Intizom

Polvonlar ko'pincha passiv kurashgani yoki gilam chetiga chiqib ketgani uchun "Dakki" oladilar. Mashg'ulotda hakamlikning mavjudligi polvonda "gilamni his qilish" (mat awareness) qobiliyatini rivojlantiradi. Bellashuv davomida hakamning "Tinch!" yoki "Harakat!" buyruqlariga tezkor reaksiya berish ko'nikmasi shakllanadi.

3. Psixologik adaptatsiya

Hakam qarori har doim ham sportchining kutganidek bo'lmasligi mumkin. Mashg'ulotlarda hakamlik ostida kurashgan sportchilar hakamning "bahsli" qarorlariga nisbatan hissiyotlarini jilovlashni (self-control) o'rganadilar. Bu musobaqa paytida diqqatni yo'qotmaslikka yordam beradi.

Muhokama. Kurash mashg'ulotida hakam sifatida nafaqat murabbiy, balki zaxiradagi sportchilar ham ishtirok etishi lozim. Bu "Peer-officiating" (tengdosh hakamligi) deb ataladi. Sportchi hakam rolidagi bo'lganida:

- Qoidalarni chuqur o'rganadi;
- Raqibning xatolarini tashqaridan ko'rishni o'rganadi;
- Hakamlik mas'uliyatini his qiladi.

Xulosa. Kurash mashg'ulotlari jarayonida hakamlik qilish — sport pedagogikasining ajralmas qismidir. Tadqiqot asosida quyidagi xulosalarni taqdim etamiz:

1. Mashg'ulot hakamligi musobaqa qoidalarining quruq ijrosi emas, balki didaktik tuzatish vositasi bo'lishi shart.
2. Har bir mashg'ulotning kamida 30-40 foizi qat'iy hakamlik nazorati ostidagi "modellashtirilgan bellashuv" shaklida o'tishi lozim.
3. Hakamlik terminologiyasini (Halol, Yon, Chala, Yonbosh, To'xta, Tinch, Dakki) o'quvchilar ongiga avtomatizm darajasida singdirish, musobaqa paytidagi kognitiv yuklamani kamaytiradi.

4. Zamonaviy video-tahlil texnologiyalarini mashg'ulot hakamligiga integratsiya qilish polvonlarning texnik xatolarini minimallashtirishga xizmat qiladi.

Ushbu tavsiyalar asosida tashkil etilgan Kurash mashg'ulotlari milliy polvonlarimizning xalqaro maydonlarda barqaror natijalar ko'rsatishini ta'minlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Yamashita D., Arakawa H., Wada T., Yumoto K., Fujiyama K., Nagami T., Shimizu S. Wholebody mechanics of doubleleg attack in elite and nonelite male freestyle wrestlers. *Frontiers in Sports and Active Living*. 2020; 2:58. doi:10.3389/fspor.2020.00058.
2. Santos A.C., Turner T.J., Bycura D.K. Current and future trends in strength and conditioning for female athletes. *Inter national Journal of Environmental Research and Public Health*. 2022; 19(5):2687. doi:10.3390/ijerph19052687.
3. Myer G.D., Ford K.R., Khoury J., Succop P., Hewett T.E. Biomechanics laboratorybased prediction algorithm to identify female athletes with high knee loads that increase risk of ACL injury. *British Journal of Sports Medicine*. 2011; 45(4):245–252. doi:10.1136/bjism.2009.069351.
4. Xue H., Han C., Zhu D. Limb biomechanics in combat sports: insights from wearable sensor technology. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*. 2025; 13:1663592. doi:10.3389/fbioe.2025.1663592. Bai Y., Xu N., Li X., Shen Y.
5. The reliability of specific physical fitness assessments in elite female Chinese wrestlers. *Journal of Human Kinetics*. 2024; 94:191–202. doi:10.5114/jhk/187855.
6. Sobarzo Soto D.A., AedoMuñoz E., Brito C.J., Miarka B. Comparisons of motor actions and biomechanical assessments of judo techniques between female weight categories. *Journal of Human Kinetics*. 2020; 75:247–255. doi:10.2478/hukin20200053